

ADABIY TOPISHMOQLAR BADIYATI VA TARIXI

Ilhomova Go'zal Ilhomovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3-O'TA-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14926704>

Annotatsiya. Bu maqolada topishmoqlarning kelib chiqishi, rivojlanishi va adabiyotdagi o'rni yoritilgan. Dastlabki topishmoqlar tabiat, hayot va insoniy qadriyatlarni tushuntirish vositasi bo'lgan bo'lsa, adabiy topishmoqlar yozma adabiyot bilan birga badiiy jihatdan boyib, chuqur ma'noli asarlarga aylangan.

Kalit so'zlar: Adabiy topishmoqlar, xalq og'zaki ijodi, madaniy meros, ma'naviy qadriyatlar, badiiy ifoda, Alisher Navoiy, Bobur, universal qadriyatlar, adabiyot tarixi, ramziylik.

Abstract. This article describes the origin, development and place of riddles in literature. While the first riddles were a means of explaining nature, life and human values, literary riddles, together with written literature, became artistically rich and deeply meaningful works.

Key words: Literary riddles, folklore, cultural heritage, spiritual values, artistic expression, Alisher Navoi, Babur, universal values, history of literature, symbolism.

Аннотация. В данной статье описывается возникновение, развитие и место загадок в литературе. Если первые загадки были средством объяснения природы, быта и человеческих ценностей, то литературные загадки вместе с письменной литературой стали художественно богатыми и глубоко содержательными произведениями.

Ключевые слова: Литературные загадки, фольклор, культурное наследие, духовные ценности, художественное выражение, Алишер Навои, Бабур, общечеловеческие ценности, история литературы, символизм.

Topishmoqlar, insoniyat madaniyatining eng qadimiy folklor janrlaridan biri hisoblanadi.

Ular xalq og'zaki ijodining noyob namunalari bo'lib, asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelgan. Adabiy topishmoqlar esa, bu an'anaviy topishmoqlarning yanada rivojlangan shakli bo'lib, badiiy adabiyotning bir qismi sifatida shakllangan. Ular nafaqat xalq og'zaki ijodining, balki yozma adabiyotning ham muhim qismidir. Topishmoqlarning kelib chiqishi insoniyatning ilk davrlariga borib taqaladi. Dastlab, ular hayotiy voqealarni, tabiat hodisalarini va atrof-muhitdagi narsalarni tushuntirish, shuningdek, bolalarni o'qitish va ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish vositasi sifatida paydo bo'lgan. Topishmoqlar orqali odamlar narsalarning mohiyatini, ularning xususiyatlarini va o'zaro munosabatlarini tushunishga harakat qilgan.

Fevral, 2025-Yil

Adabiy topishmoqlar esa, yozma adabiyotning rivojlanishi bilan birga shakllana boshladi.

Ular an'anaviy topishmoqlardan farqli o'laroq, yanada badiiy jihatdan boy, mazmunan chuqur va shakliy jihatdan murakkab bo'ldi. Adabiy topishmoqlarda she'riy uslub, badiiy tasvir va ramziy ma'nolar keng qo'llanila boshladi.

Topishmoqlar hajmi va shakliga ko'ra maqollarga o'xshaydi. Ba'zan mazmuniga ko'ra ham yaqinlik seziladi. Ammo yaratilish maqsadi boshqa hisoblanadi. Janrning nomlanishiga e'tibor bering. "Top" so'zining talaffuz etilishidanoq o'yla, axtar, solishtir, izla ma'nolari yetakchilik qiladi. Unga "ish" qo'shimchasi qo'shilganda, vazifa aniqlashadi: "-moq" harakat nomi qo'shimchasidan keyin "qo'lingdan kelsa", "eplasang", "uddalay olsang" tushunchalari ifodalanadi. Topishmoqlarning quyidagi janr xususiyatlari bor:

1. Hajm jihatdan qisqa va ixcham.
2. Shaklan she'riy, nasriy ko'rinishga ega.
3. Yaratilish maqsadida matnda yashiringan narsani topish vazifasi qo'yiladi.
4. Mazmunida hayvonot, o'simlik, koinot, maishiy hayotdagi narsalarning xususiyatlari yashirin tarzda ifodalanadi, uni topishga da'vat etiladi.
5. Topilishi lozim bo'lgan narsa, ko'pincha, bitta, ba'zan ikki va undan ortiq miqdorga ega bo'ladi.
6. Topishmoqlarda qo'llangan asosiy badiiy san'at istiora (metafora) hisoblanadi.

Adabiy topishmoqlarning rivojlanishi turli xalqlar va madaniyatlarda har xil yo'nalishlarda sodir bo'ldi. Masalan, Sharq adabiyotida topishmoqlar ko'pincha falsafiy va tasavvufiy mazmun bilan boyitilgan. Fors-tojik, turk va arab adabiyotlarida topishmoqlar orqali insoniyatning mavjudot masalalari, hayot va o'lim, sevgi va mehr kabi mavzular yoritilgan. Yevropa adabiyotida esa, topishmoqlar ko'pincha romantik va didaktik janrlar bilan uyg'unlashgan. Masalan, O'rta asrlar davrida yozilgan she'riy asarlarda topishmoqlar orqali axloqiy va ma'naviy qadriyatlar targ'ib qilingan. Uilyam Shekspir kabi buyuk adiblar asarlarida ham topishmoqlar elementlarini uchratish mumkin.

O'zbek adabiyotida topishmoqlar xalq og'zaki ijodining muhim qismi bo'lib, Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab kabi buyuk shoirlar asarlarida topishmoqlarning adabiy jihatdan boy shakllarini ko'rish mumkin. Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida topishmoqlar orqali insoniy fazilatlar, donolik va ma'rifat masalalari yoritilgan.

Topishmoqlar yozma badiiy adabiyotga ham samarali ta'sir ko'rsatib, mumtoz she'riyatda luoz, chiston, muammo, ta'rix va muvashshah singari janrlarning yuzaga kelishiga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, XX asrda o'zbek bolalar she'riyatida adabiy topishmoqlar yozishning an'anaviy

Fevral, 2025-Yil

tus olishini ta'minladi. Bu sohada Jahon otin Uvaysiy, Gafur Gulom singari zabardast shoirlar boshlagan an'anani Shukur Sa'dulla, Ilyos Muslim, Adham Rahmat, Po'lat Mo'min, Safar Barnoev, Tursunboy Adashboev, Rauf Tolib va S.O'afurov singari bolalar adabiyotining turli avlodiga mansub ijodkorlar davom ettirmoqdalar. Ayniqsa, ulkan bolalar shoiri Quddus Muhammadiyning she'riy adabiy topishmoq janridagi ijodiy izlanishlari o'oyat samaradorligi bilan e'tiborga loyiq. Shoir «Toping-chi?», «Viz-viz», «O'y lab top», «Buni toping bolalar, aytib bermang onalar» singari she'riy adabiy topishmoqlarida xalq topishmoqlariga xos an'anaviy unsurlarni istifoda etish bilan cheklangan bo'lsa, «Militsioner amakim» asarida xalq posbonlariga xos xususiyatlarni jumboq holida ta'riflash asosida kasbni sir tutadi va sharaflovchi ma'no beradi.

Natijada she'rning har bandi-bir jumboq tusini oladi.

Adabiy topishmoqlar nafaqat adabiyotning, balki madaniyat va tafakkur tarixining ham muhim qismidir. Ular orqali insoniyatning turli davrlardagi dunyoqarashi, qadriyatlari va hayotiy masalalari aks etadi. Adabiy topishmoqlar o'quvchilarni fikrlashga, tahlil qilishga va yangi ma'nolarni kashf etishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, adabiy topishmoqlar xalq og'zaki ijodining yuksak namunalari bo'lib, ular orqali insoniyatning ma'naviy va intellektual boyligi namoyon bo'ladi. Ular nafaqat o'tmishimizni, balki kelajagimizni ham shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

REFERENCES

1. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
2. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
3. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
4. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
5. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

Fevral, 2025-Yil

6. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
7. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
8. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
9. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
10. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
11. Sharipova, M. (2023). МАКТАBGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
12. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA “ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN’ATIDA TUTGAN O ‘RNI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to‘plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN “ALPOMISH” VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
13. Baxshilloeyvna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA'NAVİYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
14. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.

Fevral, 2025-Yil

15. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
16. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
17. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
18. Azimov, Y., To'xsanov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
19. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
20. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
21. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
22. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
23. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNII. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
24. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
25. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
26. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
27. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
28. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic" Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

Fevral, 2025-Yil

29. Шарипова, М. Б. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 77-82.
30. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
31. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
32. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
33. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
34. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
35. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
36. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).